

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ҲУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ

Пўлатов Отамурад Асламович

катта ўқитувчи,

Пўлатов Шермуҳаммад Нормамат ўғли

магистр.

Содиқов Элёр Камолиддин ўғли

магистр

Ма'руфжонов Муҳаммадқодир Давронбек ўғли

талабаси

Самарқанд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077110>

Аннотация. Ушбу мақолада Самарқанд вилоятида тарқалган гала ҳосил қилувчи ва якка-якка ҳолда яшайдиган зарарли чигирткаларнинг тарқалиши, ривожланиш хусусиятлари ҳамда уларга қарши курашда қўлланиладиган воситаларнинг самарадорлиги бўйича баён этилган.

Калит сўзлар: Марокаш чигирткаси, Италия чигирткаси, тухум кўзача, биоперепаратлар, кимёвий препарат, яйлов, қишлоқ хўжалик экинлари, қарши кураш.

Аннотация. В нем говорится о распространении саранчи на Самарканд, распространении саранчовых вредителей, обитающих вокруг Самарканда, распространении саранчи на Самарканд и распространении саранчи на Самарканд.

Калита: Марокканский кузнечик, итальянский кузнечик, яйцо, биология, симбрийский препарат, яйцекладущая ящерица, птица-медведь.

Annotation. It deals with the spread of locusts to Samarkand, the spread of Locust pests living around Samarkand, the spread of locusts to Samarkand, and the spread of locusts to Samarkand.

Kalita: Moroccan Grasshopper, Italian Grasshopper, egg, biology, simbrian preparation, egg-laying lizard, Bear Bird.

Кириш. Ўзбекистонда чигирткаларнинг 200 дан ортиқ тури аниқланган бўлиб, уларнинг 6-8 тури яйлов ва қишлоқ хўжалик экинларига зарар келтирадиган турлар ҳисобланади [2,3,4].

Ушбу зарарли чигирткалар Ўзбекистоннинг деярли барча ҳудудларида учраб, уларнинг зарарли турларини тарқалишини ва ривожланиш хусусиятларини мунтазам ўрганиб боришни талаб этади. Акс ҳолда зарар миқдори катта бўлиши тайин. Туфлиев Н.Х. Ўзбекистоннинг тоғолди,

яйлов ва чўл ҳудудларида зарарли чигирткаларга қарши кураш мажмуини яратиш.: Автореф. дисс... . қ/х.ф.д. 06.01.09. – Тошкент, 2019. – 64 б.

Тадқиқотларимизни шу йил вилоятнинг чигирткалар кўп тарқалган Нуробод, Самарқанд, Жомбой, Булунғур, Пайариқ, Қўшработ туманлари ҳудудларида олиб бордик. Тадқиқотларимизга кўра Самарқанд вилоятида марокаш чигирткаси-*Dociostaurus maroccanus* Thunb., кенг тарқалган бўлиб, даставвал 9-10 март кунлари Самарқанд ва Нуробод туманларининг “Миронкўл”, “Тепакўл”, “Сарикўл”, “Сазаған”, “Олға” ва бошқа ҳудудларда тухум кўзачалардан чиқиши кузатилди. Орадан 5-7 кун ўтиб Жомбой, Булунғур туманларининг “Ўбдинтоғ” ҳудудида, 10-12 кундан кейин эса Пайариқ туманининг “Дўстлик” ММТП ҳудудида марокаш чигирткаси тухум кўзачалардан чиқиши кузатилди. Қўшработ туманида эса “Шовва”, “Ўрта шовва”, “Пангат”, “Навкат” ҳудудларида марокаш чигирткасининг бошқа ҳудудларга нисбатан 15-25 кун ўтиб, тухум кўзачалардан чиқиши кузатилди. Тухум кўзачалардан чиққан марокаш чигирткасининг ёш личикалари дастлаб оқ-сарғиш рангда бўлиб, орадан 1,5-2 соат ўтиб қўнғир-қора тусга кириб секин-аста ёш майсалар билан озиқланишга киришар экан. Марокаш чигирткасининг вилоят бўйича тарқалган ҳудудлари асосан денгиз сатҳидан 250-800 метр баландликлардаги мавсумий эфемер ўсимликлар ўсадиган қир-адирлик, яйловларга тўғри келар экан. Бундан ташқари Самарқанд вилояти ҳудудида Италия чигирткаси-*Calliptamus italicus* L., ва Турон-*Calliptamus turanicus* Tarb., қир чигирткасининг тўда ҳосил қилмайдиган шаклидаги турлари учраши қайд этилди. Демак вилоят ҳудудида бу турдаги чигирткаларга қарши мунтазам ҳар йили ишлов ўтказилиб келинган. Агарда бу турдаги чигирткалар 3-4 йил назоратсиз қолдирилса, тўда ҳосил қилувчи шаклга ўтиб, айниқса қишлоқ хўжалик экинларига жиддий хавф етказиши мумкин. 2023 йил давомида Италия ва қир чигирткалари Жомбой туманининг “Аҳмаджон Қурбонов” маҳалласи, Булунғур туманининг “Ботбот” маҳалласи, Пайариқ туманининг “Жувозхона”, “Катта сайдов”, “Тараққиёт” маҳалласи ҳудудларида тарқалиб, уларнинг апрел ойининг биринчи ўн кунлигида ва май ойининг иккинчи ўн кунлигида тухум кўзачалардан чиқиши кузатилди. Бу турдаги чигирткаларнинг тухум кўзачалардан чиқиши узоқ давом этиб, имаголарини сентябрь ва октябрь ойларида ҳам далаларда кузатишимиз мумкин. Марокаш чигирткасига қарши ўтказилган кимёвий ишловлар натижасида бу турдаги чигирткаларнинг ҳам жуда катта майдонларга тарқалиб кетиши ёки

қишлоқ хўжалик экинларига зарар келтириш имконияти чегараланиб туради. Гаппаров Ф.А. Биологические особенности развития вредных саранчовых в Узбекистане и меры борьбы с ними. Ташкент. "Наврўз", 2014. – 336 б.

1,2-расм. Марокаш чигирткасининг имагоси,

Шунингдек Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманининг “Катта сайдов”, “Тараққиёт” маҳалласи ҳудудларида Осиё ёки тўқай чигирткаси-*Locusta migratoria migratoria*L. Учраши ҳамда уларнинг озиқланиши ва ривожланиши учун қулай бўлган муҳит қамишзорларда тўда ҳосил қилмайдиган шакли учраши қайд этилди. Уларнинг 1м ерда учраши ўртача 2-3 донадан ошмаслиги, яъни иқтисодий зарар миқдор мезонидан кам тарқалганлиги кузатилди. Бунда ҳам юқоридаги каби марокаш чигирткасига ўтказилган кимёвий ишловлар бу турдаги чигирткаларнинг ёппасига кўпайиб кетишига тўсқинлик қилган. Бундан ташқари вилоятнинг Қўшработ тумани ҳудудларида йиллар давомида кимёвий ишловлар олиб борилиши натижасида сони камайиб кетган турдаги чигирткалар турлари учраши кузатилди. Буларга *Chrotogonus turanicus* (Kuthy.), *Aziotmethis heptapotamicus* (Zub.), *Aziotmethis muricatus* (Pall.), *Pesotmethis karatavicus*(Uv.), *Pesotmethis migrescens*(Pyl.), *Pergoderma armata*(Fish.), *Pyrgomorpha bispinosa*(Walker.)каби турлардир. Бу турдаги чигирткаларнинг тури ва сони жиҳатдан Республикаимизнинг бошқа ҳудудларида камайиб кетган ва ёки айрим ҳудудларда йўқ бўлиб кетган. Самарқанд вилоятида Марокаш чигирткасининг 1-2-ёш личинкаларига қарши ишловларни март ойининг II ўн кунлигидан бошлаб кимёвий кураш чора-тадбирларини ўтказила бош-лади. Кимёвий ишловлардан олдин 1м ердаги чигирткаларнинг ўртача сонини ҳисоблаб чиқиб, кейин ишлов ўтказишга алоҳида эътибор берилди. Чунки айрим ҳудудларда зарарли чигирткаларнинг сони иқтисодий зарар миқдор мезонидан кам бўлганлиги учун бундай жойларда табиий энтомофаглар, қушлар,

касаллик кўзгатувчи микроорганизмлар таъсирида уларнинг сони чекланиши шубҳасиздир. Кимёвий ишловлар учун Карате зеон 5% сус.к 0,15-0,2 л/га, Атилла супер, 10% эм.к.-0,075-0,125 л/га, Багира, 20% эм.к. - 0,05-0,1 л/га сарф-меъёрларда оддий ёппасига пуркаш усулида ишловлар олиб борилди. .

Қўлланма. Ўзбекистонда тарқалган зарарли чигирткалар ва темирчаклар ҳамда уларга қарши кураш бўйича илмий-услубий қўлланма / тузувчилар Туфлиев Н.Х., Гаппаров Ф.А., Хайтмуратов А.Ф. ва б.; Тошкент: “Fan Ziyosi”, 2022. – 75 б.

Метаризиум биопрепарати билан ишлов берилгандан кейин нобуд бўлган чигиртка намуналарин тахлил қилиниб микроскоп ёрдамида ўрганилиб, аниқланганда ҳақиқатда ушбу Метаризиум штамлари тасирида чигирткаларнинг нобуд бўлганлиги аниқланади.

Metarrhizium apisopliae var. *acridum*. biopreparating etuk zotli marokash va turon chigirtkalariga qarshi biologik samaradorligi. (Laboratoriya sharoitida, 2022-2023 уу.)

Variantlar	Biopreparat sarf me'yori, l/ga	Jami sadok va bankalardagi chigirtkalar soni, dona							
		Ishlov gacha	Ishlovdan keyin, n kundan keyin						
			1	3	5	7	9	14	19
Metarizium	0,5	21,3	21,3	20,2	16,8	12,6	8,2	3,6	0,0
Dimilin, 48% sus.k.	0,03	21,8	21,8	21,7	11,7	5,6	0,6	0,0	0,0
Nazorat (suv bilan ishlov)	-	22,3	22,1	19,2	18,3	15,7	12,1	10,2	8,0
biologik samaradorlik, %									
Metarizium	0,5	-	0	0	21,3	40,8	61,5	83,0	100

Dimilin, 48% sus.k.	0,03	-	0	0,4	48,6	75,4	97,3	1 0 0	10 0
Nazorat (suv bilan ishlov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ушбу препаратларнинг зарарли чигирткаларга қарши биологик самарадорлиги 95% дан кам бўлмаганлиги ўтказилган кузатувларимизда қайд этилди. Зарарли чигирткалар тарқалган ҳудудлардаги бошқа кам учрайдиган тур чигирткалар ҳамда бошқа бўғиноёқли жон-зотларни қирилиб кетишини олдини олиш мақсадида айрим ҳудудларда Багира препаратини 0,1 л/га сарф-меъёрида баръер (тўсиқ) усулида қўллаб ҳам тажрибалар ўтказдик. Бунда ҳар 100 метр пуркалган жойдан кейин 50-100 метр жойга дори пуркамасдан ишловларни ўтказдик. Бунда ишлов ўтказилган жойнинг ўсимлик қопламига (ўсимликлар яшил ҳолатдалиги), зарарли чигирткаларнинг қишлоқ хўжалик экинларига узоқ-яқинлигини ҳисобга олиб ўтказдик. Ўтказилган тадқиқотлардан маълум бўлдики, тизимли таъсирга эга бўлган (10-15 кун зарарли чигирткаларга қарши токсик таъсир этади) Багира препаратини зарарли чигирткаларга қарши нафақат оддий ёппасига усулда, балки ўсимлик қоплами ва қишлоқ хўжалик экинларидан узоқ бўлган ҳудудларда тўсиқ усулида ҳам кураш чораларини олиб бориш тавсия этилади. Бунда препарат сепилмаган жойлардаги мавжуд (зарарли чигиртка турларидан ташқари) жонзотларни сақлаб қолиш имконияти пайдо бўлади. Туфлиев Н.Х. Зарарли чигирткаларга қарши курашда замонавий усул ва воситаларнинг самарадорлиги.: Автореф. дисс... қ/х.ф.н. 06.01.11. – Тошкент, 2012. – 22 б.

3-расм. Самарқанд вилояти ҳудудларида учрайдиган Италия ва қир чигирткаларининг имаголари коллекцияси.

4-расм. Самарқанд вилояти ҳудудларида чигирткаларга қарши ишловда Микронейр 8115 УМО воситасидан фойдаланилди.

Адабиётлар:

1. Гаппаров Ф.А. Биоэкологические особенности развития вредных саранчовых в Узбекистане и меры борьбы с ними. Ташкент. "Наврўз", 2014. – 336 б.
2. Пулатов О.А., Умурзоқов Э.У. Биоэкология и способы регулирования количествами насекомых на плантациях орехов в условиях Узбекистана. Актуальные проблемы современной науки. №6(109) 2019 г. ISSN 1680-2721.
3. Пулатов О.А., Умурзоқов Э.У. Распространение и развитие насекомых на естественных и культурных плантациях орехов в условиях Узбекистана. Международная научно-практическая конференции в рамках XXIX международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2019». Часть 1. ФГБОУВО Башкирский ГАУ. Уфа. 12-14 март 2019 йил.
4. Столяров М.В. Особенности мониторинга стадных саранчовых и противосаранчовых кампаний на юге России // Ж. Защита растений. – Москва, 2007 - №4. – С. 40-43.
5. Тавсиянома. Ўзбекистон ҳудудларида тўғри қанотлилар туркумига кирувчи зарарли чигиртка ва чигирткасимонлар-нинг ривожланиши, ёппасига кўпайиш сабаблари, замонавий кураш чоралари / тузувчилар

Гаппаров Ф.А., Лачининский, А.В., Туфлиев Н.Х. ва б. Тошкент: “ART LINE GROUP”, ЎзЎҲҚИТИ, 2008. – 76 б.

6. 6. Қўлланма. Ўзбекистонда тарқалган зарарли чигирткалар ва темирчаклар ҳамда уларга қарши кураш бўйича илмий-услубий қўлланма / тузувчилар Туфлиев Н.Х., Гаппаров Ф.А., Хайтмуратов А.Ф. ва б.; Тошкент: “Fan Ziyosi”, 2022. – 75 б.

7. 7. Туфлиев Н.Х. Зарарли чигирткаларга қарши курашда замонавий усул ва воситаларнинг самарадорлиги.: Автореф. дисс... қ/х.ф.н. 06.01.11. – Тошкент, 2012. – 22 б.

8. 8. Туфлиев Н.Х. Ўзбекистоннинг тоғолди, яйлов ва чўл ҳудудларида зарарли чигирткаларга қарши кураш мажмуини яратиш.: Автореф. дисс... қ/х.ф.д. 06.01.09. – Тошкент, 2019. – 64 б.

9. Umarova, S., Qodirova, G., & Mashrabov, M. (2023). OQ LYUPIN EKININI TUPROQ UNUMDORLIGIGA TA'SIRI. В ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 23, сс. 200–203). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10066799>

10. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS URTICAE KOCH.) ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. В DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE (Т. 2, Выпуск 10, сс. 108–113). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049481>

11. Ортиков Т.К., Б.К.Шониёзов. (2023). РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА. JOURNAL OF AGRICULTURE & HORTICULTURE, 3(9), 14–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>

12. Toshtemirova Sarvinoz Jorabek qizi, Ismoilova Muxlisa Murtoza qizi, Ko'chgarov Islam Rustam o'g'li, Turdiyev Umarjon Uchqun o'g'li, Ibodlloyeva Sarvinoz Baxtiyor qizi, Shoniyozov Bobur Kaldarboyevich. (2023). PROSPECTS OF CULTIVATION AND PROCESSING OF KOVUL UNIQUE PLANT. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(8), 224–227. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7731230>

13. Shoniyozov , B. ., Turdiyev , U. ., Ko'chgarov , I. ., Toshtemirova , S. ., & Ismoilova , M. . (2023). PROSPECTS OF ORGANIC FERTILIZER PREPARATION FROM URBAN WASTE. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2 Part 3), 156–158. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10435>

14. DOI: <https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-110>

15. Shoniyozov Bobur, Ortikov Tulkin. (2023). INFLUENCE OF DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF AMARANTH

- PLANTS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(3), 136–139.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593488>
16. Шониёзов Бобур, Ортиқов Тулқин; „Внесение удобрений и формирование урожая амаранта,Актуальные проблемы современной науки,2,2,35-39,2022,Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета ...
17. Shoniyozov, BK; Ortiqov, BK; Usmonov, R; „INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM-MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)",Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN,,1671-5497,2022,
18. Sultanbekova, R; Ortiqov, TQ; Shoniyozov, BK; „Azotli o'g'itlar me'yorlarining tuproqdagi mineral azot miqdoriga ta'siri. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil",Academic research in educational sciences (ARES),3,,665-668,,
19. Ортиқов Т.К, Б.К.Шониёзов; „РОЛЬ УДОБРЕНИЙ В РОСТЕ, РАЗВИТИИ И УРОЖАЙНОСТИ АМАРАНТА",Journal of Agriculture & Horticulture,4,9,14-17,2023,<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374760>
20. То'лқин Қо'чқорович Ортиқов, Бобур Калдарбойевич Шониёзов, Рахшана Равшановна Сұлтанбекова; „MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI.",„O'ZBEKISTONDA AQLLI QISHLOQ XO'JALIGINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI Xalqaro ilmiy –amaliy konferensiya
21. Shukurov A.A., Negmatov Sh.E., Ko'chmurodov I.B.Kartoshka kuyasi (phthorimaea operculella zell) bioekologiyasi va kimyoviy qarshi kurash choralari. DEVELOPMENT AND INNOVATIONS IN SCIENCE, 2(10), 114-119, 2023.
22. G.Kadirova, & M.Hayitov. (2023). TUPROQNING FIZIKAVIY XOSSALARI VA ULARNING AHAMIYATI. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 83–87. Retrieved from <https://www.openconference.us/index.php/germany/article/view/1050>

